

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Муминов Д.К.

Кодиров Б.Б.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт. Ташкент. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11204039>

Гастропарез — это хроническая задержка опорожнения желудка, не связанная с механическим препятствием, приводящая к задержке пищи и растягиванию стенок желудка. Исследования, изучающие нарушение моторики ЖКТ у пациентов с ТПН, продемонстрировали высокую частоту задержки опорожнения желудка у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Патофизиологические механизмы задержки опорожнения желудка у пациентов с ХБП: Уремические токсины могут влиять на вегетативную и кишечную нервную систему, а вегетативная дисфункция была описана у пациентов с ХБП с задержкой опорожнения желудка; Некоторые пептиды желудочно-кишечного тракта являются модуляторами постпрандиальной моторики. Повышенные уровни пептидов, таких как гастрин, холецистокинин, желудочный ингибирующий полипептид, секретин и нейротензин, вызванные нарушением почечного клиренса, также могут играть важную роль в механизмах длительного опорожнения желудка у пациентов с ХБП; Гиперволемиа и электролитные нарушения. Резкое расширение внеклеточной жидкости снижает перистальтику кишечника (снижается податливость стенки желудка) и, соответственно, всасывание жидкости и электролитов, что, вероятно, регулируется вегетативной нервной системой (n. vagus); Изменения биохимических показателей нутритивного статуса, таких как сывороточный альбумин и преальбумин.

Таким образом, связь между желудочно-кишечными симптомами и задержкой опорожнения желудка у пациентов с ХБП остаётся дискуссионной. Заболевания органов пищеварения являются одним из наиболее распространенных и заметных проявлений нарушения гемостатического, гемодинамического и иммунологического баланса больных с ХБП.

References:

1. Zylbeari L. et al. Frequency of Gastrointestinal Diseases in Patients with End-Stage Renal Disease Treated with Long Term Dialysis //Albanian Journal of Trauma and Emergency Surgery. – 2018. – Т. 2. – №. 2. – С. 105-112.
2. Zhang X. et al. Gastrointestinal symptoms, inflammation and hypoalbuminemia in chronic kidney disease patients: a cross-sectional study //BMC nephrology. – 2015. – Т. 16. – №. 1. – С. 1-8.
3. Евсеев А. В. и др. Коррекция расстройств пищеварения у больных хронической почечной недостаточностью на программном гемодиализе низкоэтерифицированным пектином и альгинатом кальция //Тихоокеанский медицинский журнал. – 2013. – №. 2 (52).
4. Chen C. et al. A pilot study of ultrasound evaluation of gastric emptying in patients with end-stage renal failure: a comparison with healthy controls //Anaesthesia. – 2017. – Т. 72. – №. 6. – С. 714-718.

5. Su W. et al. Low PG I/II ratio as a marker of atrophic gastritis: Association with nutritional and metabolic status in healthy people //Medicine. – 2018. – T. 97. – №. 20.

INNOVATIVE
ACADEMY